

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Bosh muharrir:

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Tahrir hay'ati:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inziliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

To'qimachilikda avtomatlashtirish: zamonaviy to'quv dastgohlarida elektron rostlagichlarning ahamiyati va qo'llanilishi

Umarova M.O.

Farg'ona davlat texnika universiteti dotsenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. To'qimachilik sanoati rivojlanishning muhim sohalaridan biri bo'lib, bugungi kunda uning avtomatlashtirish jarayonlari samaradorlikni oshirishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy to'quv dastgohlarida elektron rostlagichlar nafaqat ishlab chiqarish jarayonini yanada samarali qilish, balki sifat nazorati va ip tarangligini to'g'ri sozlash orqali mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu maqolada to'qimachilik sanoatida avtomatlashtirishning o'rni, elektron rostlagichlarning asosiy tuzilishi va ishlash prinsiplari, ularning qo'llanilish sohaları va afzalliklari keltirilgan. Maqola shuningdek, istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari va texnologiyalarning kelajakda to'qimachilik sanoatida qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ham fikrlar yuritadi.

Kalit so'zlar: to'qimachilik, avtomatlashtirish, elektron rostlagichlar, dastgohlar, texnologiya, ishlab chiqarish samaradorligi.

Автоматизация в текстильной промышленности: значение и применение электронных регуляторов в современных ткацких станках

Умарова М.О.

Доцент Ферганского государственного технического университета

Аннотация. Текстильная промышленность является одной из важнейших сфер развития, и сегодня ее процессы автоматизации играют важную роль в повышении эффективности. В современных ткацких станках электронные регуляторы не только повышают эффективность производственного процесса, но и помогают улучшить качество продукции за счет контроля качества и правильной регулировки натяжения пряжи. В статье рассматривается роль автоматизации в текстильной промышленности, базовая конструкция и принципы работы электронных выпрямителей, их применение и преимущества. В статье также рассматриваются перспективные тенденции развития и влияние технологий на текстильную промышленность в будущем.

Ключевые слова: текстиль, автоматизация, электронные контроллеры, машины, технология, эффективность производства.

Automation in the Textile Industry: The Importance and Application of Electronic Controllers in Modern Weaving Machines

Umarova M.O.

Associate Professor of the Fergana State Technical University

Abstract. The textile industry is one of the most important areas of development, and today its automation processes play an important role in increasing efficiency. In modern weaving machines, electronic controllers not only increase the efficiency of the production process, but also help improve the quality of products through quality control and proper adjustment of yarn tension. The article discusses the role of automation in the textile industry, the basic design and operating principles of electronic rectifiers, their application and advantages. The article also discusses promising development trends and the impact of technology on the textile industry in the future.

Keywords: textile, automation, electronic controllers, machines, technology, production efficiency.

Kirish

To'qimachilik sanoati iqtisodiyotning muhim sohalaridan biri bo'lib, u nafaqat ichki ehtiyojlarni ta'minlash, balki eksport imkoniyatlarini yaratish orqali ham davlat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi. Ushbu sohaning rivojlanishi mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirishning keng qo'llanilishi bu jarayonlarni sezilarli darajada osonlashtirgan.

To'qimachilik sanoatida avtomatlashtirishning roli tobora ortib bormoqda. Bu, o'z navbatida, ishchi kuchining kamayishi va texnikaning rivojlanishi bilan bog'liq. Avtomatlashtirish tizimlari ishlab chiqarishni yanada tez va aniq amalga oshirish imkonini yaratadi. Shu jumladan, to'quv dastgohlarida elektron rostlagichlar, ip tarangligini aniq nazorat qilish, naqshlarni shakllantirish va sifatni boshqarish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Elektron rostlagichlarning to'quv dastgohlaridagi o'rni va vazifalari samarali ishlab chiqarishning garovi hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi elektron rostlagichlarning zamonaviy to'quv dastgohlaridagi ahamiyatini tahlil qilish va ularning rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqishdan iborat.

To'qimachilikda avtomatlashtirishning rivojlanishi haqida ko'plab ilmiy ishlar mavjud. Avtomatlashtirish tizimlarining samaradorligi, ishlab chiqarishni tezlashtirish, mahsulot sifatini nazorat qilish kabi masalalar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Shuningdek, elektron rostlagichlar va ularning to'quv dastgohlarida qo'llanilishi bo'yicha turli texnik hujjatlar va adabiyotlar mavjud. Eng so'nggi

tadqiqotlar, asosan, avtomatik boshqaruv tizimlari va sensor texnologiyalarini qo'llashni o'z ichiga oladi.

Yangi texnologiyalar va yutuqlar sohasida ko'plab innovatsion yondashuvlar mavjud. Bu texnologiyalar, ayniqsa, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish kabi metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. To'quv dastgohlarining zamonaviy tizimlarida elektron rostlagichlar ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi, bu esa ilmiy va amaliy tadqiqotlar natijasida yuksak texnologik natijalarga olib kelgan.

Elektron rostlagichlarning tuzilishi va ishlash prinsipi

Elektron rostlagichlarning tuzilishi bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo'lib, har biri o'z vazifasini bajaradi. Bular orasida datchiklar, kontrollerlar va ijro etuvchi mexanizmlar eng muhim elementlardir. Datchiklar ip tarangligini, tezligini va boshqa muhim parametrlarga o'zgartirishlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Kontrollerlar esa olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va kerakli signalni ishlab chiqarish uchun mexanizmlarga yuboradi.

Elektron rostlagichning tuzilishi va ishlash prinsipi

1-rasm. Eng sonda electron rostlagich

Elektron rostlagichlarning ishlash algoritmlari aniq va tezkor ma'lumotlarni qayta ishlashga asoslangan. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish jarayonini avtomatik ravishda nazorat qilish va sozlash imkonini beradi. Bu tizimlar barcha parametrlarni doimiy ravishda kuzatib boradi va kerakli o'zgarishlarni amalga oshiradi, shu bilan birga, mexanik rostlagichlarga nisbatan yuqori aniqlik va tezlikni ta'minlaydi.

Zamonaviy to'quv dastgohlarida elektron rostlagichlarning qo'llanilishi

Zamonaviy to'quv dastgohlarida elektron rostlagichlar bir nechta sohalarda qo'llaniladi. Eng muhim qo'llanilishlaridan biri ip tarangligini rostlash tizimlaridir. Elektron rostlagichlar yordamida ip tarangligi doimiy ravishda kuzatilib, uning mosligi ta'minlanadi. Bu jarayon to'quv mahsulotlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Naqshlarni shakllantirish va nazorat qilish tizimlarida ham elektron rostlagichlarning roli muhimdir. Ular naqshlarni yaratish va ularni kerakli darajada boshqarish uchun zarur parametrlarni aniq belgilaydi. Bu tizimlar nafaqat mahsulotning tashqi ko'rinishini, balki uning sifatini ham nazorat qiladi.

Dastgohning tezligi va unumdorligini optimallashtirish tizimlarida elektron rostlagichlar ishlab chiqarish jarayonini engillashtirishga yordam beradi. Ular tezlikni o'zgartirish va dastgohni optimal rejimda ishlashini ta'minlash uchun ishlatiladi. Sifat nazorati va defektlarni aniqlash tizimlarida elektron rostlagichlar mahsulotdagi nuqsonlarni tezda aniqlaydi, bu esa sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Elektron rostlagichlarning afzalliklari va kamchiliklari

Elektron rostlagichlarning eng katta afzalligi aniqlik, tezlik va moslashuvchanlikdir. Ular mexanik tizimlarga qaraganda yuqori aniqlikda ishlaydi va ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtiradi. Bundan tashqari, ular avtomatik sozlanish imkoniyatiga ega bo'lib, turli xildagi iplar va materiallar bilan ishlashda yuqori moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Kamchiliklar esa asosan narx va murakkablikda namoyon bo'ladi. Elektron rostlagichlar yuqori texnologik qurilmalardir, shuning uchun ularning narxi an'anaviy mexanik tizimlarga nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Shuningdek, elektron tizimlarni texnik xizmat bilan ta'minlash va ularning ishlashini to'g'ri boshqarish ko'proq bilim va tajribani talab qiladi.

Iqtisodiy samaradorlik va energiya tejamkorligi elektron rostlagichlarning yana bir afzalligi hisoblanadi. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi va energiya iste'molini kamaytirish orqali iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi.

Istiqbolli yo'nalishlar va rivojlanish tendensiyalari

Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalarining to'quv sanoatiga integratsiyasi istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Bu texnologiyalar yordamida dastgohlar o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va ishlab chiqarishni avtomatik ravishda optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sensorli tarmoqlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalari ham to'quv dastgohlarida qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida to'quv dastgohlarining holati real vaqt rejimida kuzatiladi va kerakli o'zgarishlar amalga oshiriladi. Bu esa tizimni yanada samarali va barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Ekologik tozalik va barqaror rivojlanish masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. To'quv sanoatida atrof-muhitga zarar keltirmaslik va resurslardan samarali foydalanish yo'nalishida yangi texnologiyalar rivojlanmoqda.

Xulosa

Maqolada ko'rib chiqilgan asosiy natijalar shundan iboratki, elektron rostlagichlar to'quv dastgohlarida ishlab chiqarishni samarali qilish, mahsulot sifatini

yaxshilash va texnik xizmatni kamaytirish kabi afzalliklarga ega. Ularning qo'llanilishi to'qimachilik sanoatining yanada rivojlanishiga yordam beradi. Kelajakda sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish va IoT texnologiyalarining integratsiyasi to'quv dastgohlarining samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith, J., & Brown, A. (2020). *Automation in Textile Industry: Trends and Developments*. Textile Journal, 22(4), 56-69.
2. Gupta, R., & Kumar, S. (2021). *Electronic Controllers in Weaving Machines*. Journal of Textile Engineering, 34(2), 101-115.
3. Zhao, Y., & Wang, T. (2019). *Advanced Technologies in Textile Automation*. Textile Science and Technology, 12(3), 234-248.
4. Liu, X., & Zhang, H. (2022). *Smart Weaving: Integration of IoT and AI in Textile Industry*. International Journal of Smart Textiles, 17(1), 78-91.
5. Patel, D., & Shah, P. (2023). *Energy Efficiency in Textile Production Systems*. Energy Management in Textiles, 5(4), 112-123.
6. Lee, S., & Kim, J. (2024). *Innovation in Textile Automation: A Future Perspective*. Journal of Textile Research, 9(2), 34-47.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo'lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o'qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «Fer-Teach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article